

PRONUNCIAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE MARACAIBO

Pedro Vargas

La obra, de carácter histórico, recrea una de las escenas más icónicas de la época colonial en la provincia de Maracaibo, cuando el día 28 de enero de 1821 se proclama la independencia de la misma del imperio español.

En la obra se aprecia el que sería para entonces el ayuntamiento de Maracaibo (actual alcaldía),

Ubicado frente a la plaza mayor y diagonal a la catedral de la ciudad.

Además, se observa la población de Maracaibo en todas sus clases sociales, reunidas en esa ocasión para un cabildo abierto en la casa de gobierno.

Pudiendo así, observarse la clase noble, criolla, mestiza, mulatos, etc.

A la izquierda se aprecian las damas de sociedad de la época, al centro personas de toda clase social reunidas.

A la derecha se aprecia un hombre cuyo rostro es el de Miguel de la Torre, quien fue para entonces capitán general de Venezuela y que además se encuentra retirándose del consistorio siendo esta una metáfora para la pérdida del poder español en Maracaibo

Arriba a la derecha, en el balcón, se aprecia al obispo Lasso de la Vega, quien fue una pieza importante en la independización y además como representación de la presencia eclesiástica sobre el acontecimiento

Arriba y al centro, en el balcón, se aprecian los destacados miembros del ayuntamiento, quienes leerían entonces el acta y proclamarían la independencia de la provincia de Maracaibo, entre ellos se encontrarían miembros de familias influyentes, políticos y el gobernador Francisco Delgado, quien fuese un personaje clave para la realización de dicho acontecimiento.

Esta obra, realizada al óleo sobre tela en el año 2021 y de medidas 142cm x 92cm, fue develada por primera vez, el día 29 de enero de 2022, a 201 años del acontecimiento histórico que representa. Y se encuentra expuesta y resguardada desde entonces en la emblemática Casa de la Capitulación de Maracaibo, custodiada por el Acervo Histórico del estado Zulia.